
EDUCAÇÃO, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO: PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES TERCEIRIZADOS DA UFRN

DOI: 10.5281/zenodo.18791380

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho¹

¹Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlon.barbosa@ufrn.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Bacharel em biomedicina – Universidade Potiguar (UNP)

natalialuizamest@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas.

Introdução: A educação constitui um direito fundamental e um dos principais instrumentos de promoção da cidadania, da inclusão social e da redução das desigualdades, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidades socioeconômicas. Nesse cenário, os servidores terceirizados das instituições públicas de ensino superior desempenham papel essencial para o funcionamento cotidiano dessas organizações, mas historicamente têm acesso limitado a políticas sistemáticas de formação educacional e qualificação. **Objetivo:** O presente projeto de extensão tem como objetivo desenvolver ações educativas e formativas voltadas aos servidores terceirizados do Departamento de Comunicação Social (DECOM/UFRN), com foco na ampliação do acesso à educação, no fortalecimento de competências acadêmicas e cidadãs e na promoção da inclusão educacional e da emancipação social. **Metodologia:** Fundamentado nos princípios da extensão universitária crítica, da educação popular, da educação de jovens e adultos e da aprendizagem significativa, o projeto propõe a realização de atividades pedagógicas participativas, contextualizadas e socialmente comprometidas, considerando as trajetórias de vida, as demandas e a realidade laboral do público atendido. A metodologia adotada baseia-se em uma abordagem participativa e dialógica, envolvendo etapas de mobilização, diagnóstico do perfil educacional dos participantes, desenvolvimento de ações formativas por meio de oficinas, orientações educacionais e rodas de diálogo, bem como acompanhamento e avaliação contínua das atividades. As ações serão desenvolvidas com a participação integrada de docentes e estudantes extensionistas, promovendo também a formação acadêmica, social e cidadã do público interno da universidade. **Resultados:** Espera-se que o projeto contribua para o fortalecimento das trajetórias educacionais dos servidores terceirizados, estimulando a retomada ou continuidade dos estudos e ampliando o acesso a oportunidades formativas, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso social da UFRN com a redução das desigualdades e a valorização dos sujeitos que compõem sua comunidade. **Conclusão:** O projeto é concebido como uma experiência piloto, com potencial de sistematização e ampliação para outros setores da instituição em edições futuras.

Palavras-Chave: Emancipação social; Extensão universitária; Inclusão educacional.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
